

УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ИНКЛЮЗИВ МУҲИТДА КАСБИЙ ФАОЛИЯТНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ- ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ

Умаралиева Мухайё

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти
бўлим бошлиғи, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186752>

***Аннотация.** Мақолада умумий ўрта таълим муассасалари ўқитувчиларининг инклюзив муҳитда касбий фаолиятга тайёрлашнинг ижтимоий-педагогик асослари ҳақида баён этилган.*

***Калим сўзлар:** инклюзив таълим, муҳит, ўқувчилар жамоаси, ўқитувчининг педагогик фаолияти, ижтимоийлаштириш, педагогик асос.*

Педагогларни инклюзив муҳитда ўқув жараёнининг малакали иштирокчиси бўлиши, ўқувчилар жамоасининг турли аъзолари, ўқувчиларнинг ижтимоий гуруҳлари, уларнинг ота-оналари, ҳамкасблари, жамоат ташкилотлари билан малакали касбий фаолият олиб бориши керак. Шу сабабли, умумий ўрта таълим ўқитувчиларини инклюзив муҳитда ишлашга касбий тайёргарлиги унинг учун ижтимоий-педагогик компетенцияни шакллантиришни ўз ичига олиши лозим.

Биз, аввало, инклюзив таълимни жорий этиш ва, албатта, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий тайёргарлиги нуқтаи назаридан “компетентлик” тушунчасини таҳлил қилишни зарур деб биламиз.

Миллий малака доираси томонидан берилган таърифларга асосланиб, “компетентлик” – бу шахснинг билим, тушунча, кўникма, қадриятлар ва бошқа шахсий фазилатлари орқали намоён бўладиган муайян фаолият турини амалга ошириш қобилиятидир”.

Умумий ўрта таълим муассасалари инклюзив муҳитда ўқитувчиларининг малака ва малакаларни эгаллаши уларнинг олий педагогик таълим муассасасида касбий тайёргарлигидан бошланиб, малака ошириш жараёнида шаклланиб бораверади. Шундай қилиб, инклюзив компетенция ўқув жараёнида босқичма-босқич ривожланиши жараёнида шаклланади.

Шу муносабат билан, тадқиқотимиз контекстида “касбий компетенция” атамасини кўриб чиқиш ва унинг таърифий таҳлилин амалга ошириш зарур. Ўқитувчининг инклюзив компетенциясини касбий фаолият турларини амалга оширишнинг замонавий ижодий шаклларида намоён бўладиган, фаолият предмети бўйича чуқур илмий ва назарий билимларни талаб қиладиган касбий тайёргарлик даражаси сифатида талқин этилади. жисмоний, ақлий, интеллектуал, ижтимоий-маънавий фазилатлар ва шахс хусусиятларининг намоён бўлиши. Мутахассиснинг касбий малакаси – бу шахснинг касбий фаолиятини энг юқори даражада амалга ошириш қобилиятини белгилайдиган интеграл хусусиятдир.

Бизнинг тадқиқотимиз учун И. Соколова томонидан олинган касбий педагогик компетенция тушунчасининг таърифи долзарб бўлиб, улар уни ўқитувчи ёки ўқитувчининг

ажралмас касбий ва шахсий характеристикаси сифатида тушунадилар, унинг шаклланиш даражаси бир нечта фанлар текислигида касбий функцияларни амалга ошириш қобилиятини кўрсатади майдонлар, касбий вазифаларни давлат томонидан белгиланган таълим стандартларига мувофиқ ҳал қилиш, индивидуал услубни аниқлаш ва шахсий фазилатларни намойиш этиш.

Олимлар таъкидлаганидек, ўқитувчининг инклюзив компетенциясининг кўп функцияли тузилишида компетенциялар тўплами уни шакллантиришнинг яхлит кўрсаткичлари сифатида ажралиб туради, бу ўқитувчиларнинг турли соҳаларда турли хил фаолият турларини амалга ошириш ҳақидаги тушунчасини сезиларли даражада кенгайтиради.

Умумтаълим муассасаси ўқитувчиларининг инклюзив компетенцияси ижтимоий-педагогик фаолиятни муваффақиятли амалга ошириш учун зарур бўлган билим, кўникма ва кўникмаларнинг синтезидир, деб ҳисоблаймиз.

Муваффақиятли педагогик фаолиятнинг муҳим омилларидан бири В. Семиченко тегишли мутахассиснинг касбий профилига киритиш зарурлиги ҳақида кўрсатган шахсий фазилатлари эканлиги тадқиқотимиз учун муҳим аҳамиятга эга .

Ўқитувчининг инклюзив компетенцияси муаммосини ўрганишга бағишланган адабиётларни таҳлил қилиб, биз ўқитувчиларнинг инклюзив компетенцияси интеграциялашган кўрсаткич, касбий назарий ва амалий билим, қобилият ва кўникмаларни ўз ичига олган шахсий хусусиятдир, деган хулосага келдик. Шунингдек, касбий фаолиятни амалга оширишга тайёрлик ва қобилиятни белгилайдиган бир қатор профессионал муҳим ва шахсий фазилатлар.

Унинг таркибий қисмлари касбий компетенцияни шакллантиради. Бироқ, олимларда касбий компетенциянинг таркибий қисмларини ва уларнинг мазмунини фарқлашда ягона ёндашув мавжуд эмас.

Аммо, умумий ўрта таълим муассасалари ўқитувчисининг ижтимоий-педагогик фаолияти моҳиятининг олдинги қисмидаги асосларга асосланиб, биз инклюзив таълимда ўқитувчиларининг касбий фаолиятининг ижтимоий-педагогик компетенцияси уларнинг касбий билим, кўникма ва қобилиятлардан стандарт ва нодавлат масалаларни ҳал қилишда фойдаланиш қобилиятидир, деб ҳисоблаймиз. Психофизик ривожланишнинг турли даражаларига эга бўлган болаларни биргаликда ўқитиш билан боғлиқ стандарт педагогик вазифалар ва муаммолар, инклюзив таълимда кўп функцияли фаолиятни амалга оширишнинг касбий, услубий ва психологик қобилиятининг бирлиги.

Биз умумтаълим муассасасининг инклюзив синфидаги ўқитувчиларининг ижтимоий-педагогик компетенцияси мазмунини касбий компетенция сифатида белгилаймиз ва уни қуйидаги масалалар бўйича билимларни эгаллаши деб ҳисоблаймиз:

– саломатлик билан боғлиқ ҳаётий имкониятлари чекланган болаларнинг таълимини ташкил этишга давлат ёндашувлари;

– умумий, махсус ва коррекцион педагогика, умумий ва махсус психологиянинг асосий категориялари;

– туғма ёки орттирилган омиллар таъсирида турли тоифадаги шахсларнинг психофизик ривожланишининг хусусиятлари;

– психологик-педагогик ўрганиш усуллари;

– ҳар бир ўқувчининг таълим эҳтиёжлари ва имкониятларини таъминлаш учун таълимни индивидуаллаштириш ва табақалаштириш;

– ўқувчиларнинг ота-оналари билан ишлаш усуллари ва шакллари ва бошқалар.

Шунингдек, инклюзив муҳитда ўқитувчилари қуйидаги кўникмаларга эга бўлишлари керак деган хулосага келдик:

– ҳар хил ўқувчиларнинг турли хоссалари ва сифатларининг индивидуал кўрсаткичларини диагностика қилиш, уларни динамик равишда ўлчаш;

– умумий педагогик ва тузатувчи ва ривожлантирувчи таълим технологияларини жорий этиш;

– кичик ёшдаги мактаб ўқувчиларининг ривожланишидаги оғишларни аниқлаш ва уларни психологик-педагогик қўллаб-қувватлашни амалга оширишда иштирок этиш;

– турли хил мактаб жамоасининг ҳар бир аъзосига таъсир қилиш учун индивидуал ва табақалаштирилган ёндашувни амалга ошириш;

– ота-оналарнинг инклюзив таълимни жорий этиш бўйича билимларини ривожлантиришга қаратилган педагогик таълимнинг турли шакллари ташкил этиш.

Юқоридаги таҳлилларни инобатга олган ҳолда, биз шундай хулосага келамизки, умумий ўрта таълим муассасалари ўқитувчиларини умумтаълим муассасасининг инклюзив муҳитида ишлашга касбий тайёргарлиги уларга берилган кўникмалар ва ижтимоий-педагогик компетенцияни шакллантиришни тақозо этади.

Шундай қилиб, ижтимоий-педагогик компетенция – бу ижтимоий-педагогик фаолиятни муваффақиятли амалга оширишга тайёр бўлиш учун зарур бўлган назарий ижтимоий-инклюзив билимлар, амалий кўникма ва кўникмалар, шахсий аҳамиятга эга ва касбий жиҳатдан муҳим фазилатларнинг синтези билан тавсифланган кенг қамровли таълим муассасасининг инклюзив муҳитида турли хил болаларни ўқитиш билан боғлиқ стандарт ва ностандарт ижтимоий-педагогик вазиятлар ва муаммоларни ҳал қилиш учун улардан фойдаланиш қобилиятини яхлит шахсий ривожланиш кўрсаткичидир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Sh. Mirziyoyevning “O‘zbekiston Respublikasi Xalq Ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2019-yil 24-aprelda PF-5712-son Farmoni (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019-y
2. Крыжановская Л.М. Психологическая коррекция в условиях инклюзивного образования. Пособие для психологов и педагогов. – М.: “Владос”, 2013.
3. Pulatov Sh.N.Sankhya-ancient Indian philosophical school. //PUSTAK BHARATI RESEARCH JOURNAL// JAN-June. ISSUE Toronto, Canada. No: 1-2, 2020.
4. Мамедов К. Д., Пулатова П. М. "Олигофренопедагогика асослари" Педагогика Институтлари дефектология факультети талабалари учун уқув қулланма. -Тошкент.: "Уқитувчи", 1994.
5. Alohida yordamga muhtoj bolalarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi" Ilmiy-metodik to‘plam, – T-2013.